

CIDADE DE DEUS PELO CINEMA: PROJETO E PROJEÇÃO; PASSADO E FUTURO

CIDADE, DANIELA (1)

PROPAR/UFRGS

danielamcidade@gmail.com

RESUMO

Este trabalho se propõe a investigar a função do cinema entre a mimese e o simulacro, tomando como objeto de reflexão o filme *Cidade de Deus*, de Fernando Meirelles (2002). O objetivo é o de refletir sobre o projeto moderno voltado a bairros populares na década de 1960 e sua recepção transformadora na paisagem contemporânea que o filme ajuda a reconstruir. A projeção, enquanto conceito, possui uma história mal conhecida, cujas raízes estão na psicanálise, na geometria, na ótica e na representação pictórica. O termo “projetar” comporta múltiplos significados: imaginar, premeditar, prever; mas também expulsar, jogar, lançar, arremessar – ações que articulam dimensões psíquicas e corporais. Na interface entre cinema e vida urbana, a paisagem do bairro revela com sensibilidade as transformações espaciais: de um bairro-modelo moderno, utópico e com predomínio de espaços abertos e casas sem muros, à configuração de um espaço distópico, labiríntico e denso, característica de tecido urbano medieval. Entre passado - o traçado na prancheta - e futuro anunciado - a consequente ampliação pela linguagem fotográfica e cinematográfica na contemporaneidade, emerge um espaço distópico com uma série de contradições. O filme de Meirelles ressalta essas tensões ao nos mostrar, por um lado, o ideal moderno como projeção de melhoria das condições de vida; por outro, o abandono da implementação das políticas públicas. A partir do cinema, torna-se possível perceber como a representação imagética contribui para a compreensão crítica das transformações socioespaciais — passadas e futuras — que moldam a paisagem urbana brasileira de concepção moderna.

Palavras-chave: CIDADE DE DEUS (1), PROJETO (2), PROJEÇÃO (3), UTOPIA (4), DISTOPIA (5)

1. INTRODUÇÃO

Ao aproximar cinema, arquitetura e urbanismo, partindo da ideia de que a busca pela representação como recriação do mundo por meio de imagens pode estar vinculada a uma necessidade de recuperação de algo perdido, o objetivo aqui é o de refletir sobre o projeto moderno do bairro planejado Cidade de Deus da década de 60 e sua projeção como futuro a partir do filme homônimo de Fernando Meirelles, *Cidade de Deus* (2002). Tomando a paisagem como personagem, buscamos analisar como a sua transformação se apresenta pelo cinema através de cenários das tomadas cinematográficas.

Serge Tisseron (1996) ao pensar sobre o cinema e a fotografia, prefere usar a metáfora de uma “câmara clara” ao invés da obscuridade e da incerteza que sempre acompanhou a ideia da “câmara obscura”. Nesta concepção, a busca pela representação através da recriação do mundo por meio de imagens cinematográficas estaria vinculada a uma necessidade de recuperação de algo perdido, e de assegurar que existe sempre um caminho possível entre a percepção e a representação.

Na linguagem cinematográfica, a imagem animada, ou a “imagem-movimento” projetada, pode significar esta substituição de um desejo, ou transição entre o estado perceptivo saturado pelos sentidos que nos encontramos no interior de uma sala escura da projeção, e a clareza de recuperação psíquica, cuja função - o ato de reconstruir uma imagem mental, trabalhe com as nossas experiências passadas ou desejos de futuros. As imagens fugidias e imateriais, características das projeções cinematográficas, na experiência do bairro planejado pelo cinema, nos permite imaginar o passado para compreender as transformações das periferias urbanas brasileira.

Na interface entre cinema e vida urbana, a paisagem do bairro revela com sensibilidade as transformações da paisagem: de um bairro-modelo moderno, utópico e com predomínio de espaços abertos e casas sem muros, à configuração de um espaço distópico, labiríntico e denso, característica de tecido urbano medieval. O processo de urbanização e transformação periférica são marcados por imagens contraditórias. Iniciam com uma ocupação mínima, mínima, predominando o vazio na superfície do terreno, e se desenvolve sem controle, cuja expansão gera uma ocupação inversa. O vazio passa a caracterizar-se como um labirinto.

O processo de concepção e iniciativa para a construção de Cidade de Deus, assim como outros projetos do mesmo período no Brasil e na América Latina, surgiu na década de 60, com o objetivo de criar um bairro popular modelo visando a realocação da população que morava nas favelas. Concluído em 1964, foi desenvolvido por uma equipe de oito arquitetos, sob coordenação de Haroldo Cardoso de Souza, atendendo a convite da então secretária de Serviços Sociais, Sandra Cavalcanti, durante o governo de Carlos Lacerda (1961-1965). As promessas da Companhia de Habitação Popular do estado da Guanabara, durante o governo Lacerda, para o projeto do bairro Cidade de Deus, com execução financiada pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) e criado no mesmo período como parte da política nacional de habitação, faz parte da paisagem apresentada pelo filme.

Mesmo com tanto apoio estatal, o projeto utópico como desejo de futuro melhor em um bairro modelo moderno para uma população que habitava áreas da cidade de maneira informal, teve a sua execução incompleta. A

imagem do cinema reconstrói o passado - como a ocupação se deu num cenário desértico, com infraestrutura urbana precária (Fig. 1). O bairro começou a ser ocupado em função de uma grande enchente no início de 1966 no Rio de Janeiro:

Sou moradora da Cidade de Deus, mais de 40 anos vim para cá, em 1966. Morava no morro do Engenho da Rainha, logo na primeira enchente que arrasou com o Rio de Janeiro, estávamos morando em escola pública, minha casa caiu, fomos jogados aqui na CDD. Brito, 2011

Figura 1. Fernando Meirelles, *Cidade de Deus*, 2002. Chegada dos moradores na Cidade de Deus. Fonte: Da autora

Cidade de Deus no cinema apresenta dois momentos contrastantes da paisagem da região de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Na década de 1960, durante a ocupação inicial, o conjunto habitacional composto por casas térreas, ainda inacabado, que se localizava numa área de horizonte amplo. Com o passar do tempo, intervenções espaciais com muros improvisados anunciam novas formas de apropriação do espaço, e o fundo de horizonte aberto é substituído pelos planos dos edifícios de até cinco pavimentos, conforme as imagens do início e do final da narrativa do filme. Esses dois cenários serão analisados considerando projeto e projeção, utopia e distopia.

2. O PARAÍSO LONGE DO CARTÃO POSTAL DO RIO

O novo bairro Cidade de Deus foi planejado para ser construído na área de em uma antiga fazenda localizada em Jacarepaguá no Rio de Janeiro, distante da área onde localizavam-se as favelas. Segundo o arquiteto Giuseppe Badolato (2016), o conceito inicial consistia em unidades-quadras e quadras-quarteirão com configurações específicas de organização espacial e social (Fig. 2). As casas seriam agrupadas nas unidades-quadra com ruas de pedestres internas, visando a segurança das crianças e vias periféricas para veículos. Na quadra-quarteirão haveria duas praças no seu interior e nas esquinas, casa de dois pavimentos de uso misto, podendo abrigar no térreo comércios e serviços.

As unidades habitacionais foram concebidas com o conceito de “casa evolutiva”, sendo construído um módulo mínimo, como embrião, de forma a possibilitar a expansão de acordo com as necessidades de cada família. O embrião era constituído de sala, cozinha e banheiro, de acordo como croquis elaborados por Badolato. A evolução possibilitava a inclusão dois ou três dormitórios (Fig. 3 e 4).

Figura 2. Construção da primeira fase do bairro Cidade de Deus, com destaque para conceito unidades-quadras e quadras-quarteirão. Imagem com manipulação da autora. Fonte: Brito (2025)

Figura 3. Croquis da casa evolutiva: embrião e possibilidades de ampliação. Fonte: Badolato, 2016.

Figura 4. Planta da tipologia Casa GB2, com duas fases da evolução da casa evolutiva. Fonte: Cruvinel, 2025.

Figura 5. Fernando Meirelles, *Cidade de Deus*, 2002. Interior de habitação sem divisória entre cozinha e sala. Fotogramas manipulados. Fonte: Da autora

Com o objetivo de abrigar mais famílias ou “construir mais e em menos tempo”, conforme relato de Badolato (2016), a solução encontrada foi propor edifícios de cinco pavimentos, com 10 ou 20 unidades habitacionais, que configuraria uma terceira fase de expansão do plano urbanístico. Essa ampliação já ocorreu após o início das ocupações, considerando o número elevado de pessoas que passariam a ser deslocadas da zona sul ou área central da cidade para aquela região.

Das quatro etapas previstas para a execução do plano, a última não chegou a ser finalizada, abrindo espaço para construções informais. O projeto ideal, utópico cai na armadilha da distopia. Picon (2017), sobre a relação arquitetura e utopia, vê a ação do projeto como uma necessidade de arquitetura de viés utopista onde a composição arquitetônica possa ir além do enquadramento da sociedade ideal. Para o autor, a arquitetura e o urbanismo podem acolher sonhos para a organização de uma forma ideal da sociedade humana, sentido do termo utopia desde Thomas More, porém desde que as questões sociais não sejam abandonadas ou deixadas para um segundo plano. Dessa forma, o projeto deixa de ser utópico.

A Cidade de Deus nasceu com a filosofia de um bairro completo, o escoamento de água era superficial, não alagava, todas as ruas eram pavimentadas. Era um projeto inovador, que deveria ser um modelo para um grande programa habitacional. E não era só urbanismo e arquitetura. Previa a criação de comunidades de autogestão e de um progressivo crescimento social. Badolato, 2016.

O fracasso marcou o projeto urbano e arquitetônico de visibilidade política e o projeto social sonhado por Sandra Cavalcanti. Tenha sido pela urgência em ocupar o lugar pelos desabrigados, ou falta de presença do estado, o projeto de bairro modelo para além da arquitetura e urbanismo com qualidade construtiva de viés utópico, não seguiu conforme o planejado, sonhado ou imaginado.

3. PROJEÇÃO: A INFORMALIDADE DO INACABADO NAS BORDAS DA CIDADE

O processo de transformação a partir do projeto original e sua ocupação foi marcado pela informalidade e desejo dos seus moradores em ter um lugar para viver longe da precariedade das favelas ou de áreas atingidas por enchentes. O processo de ocupação e transformação da Cidade de Deus é representado no filme de Meirelles passando por três períodos históricos. Mesclando ficção e realidade, percebemos esse processo tanto pelo crescimento dos personagens – da adolescência ao início da idade adulta, como pela paisagem apresentada em diferentes cenários temporais e espaciais. A abordagem do filme, incluindo o roteiro, é uma adaptação do livro de Paulo Lins (1997). Nascido na favela, ex-morador da Cidade de Deus, escritor e, atualmente, roteirista após a experiência de consultor em produções cinematográficas, inclusive a do filme de mesmo nome do seu livro.

É nesse contexto, de uma trama que se tece entre narrativas e memórias representadas no cinema, que se encontra a potência para avançar na reflexão crítica de um imaginário além do plano do projeto. Realidade e ficção nos mostram a força entre o mal e o bem, seja no sentido social e político, seja no sentido espacial formal. Projeto ideal e projeção reafirmam que a representação pode ser corrompida por aquilo que lhe dá origem. A realidade dentro de uma produção cinematográfica não documental ou de uma criação literária baseada é sempre um simulacro, uma substituição, uma imagem.

Projetos de urbanização para implementação de bairros para a população de baixa renda como foram os da década de 60, no final da década de 1990 e início dos anos 2000 voltaram a ser referência no Rio de Janeiro para a construção de um megaconjunto habitacional na zona oeste do Rio de Janeiro. Mais afastado ainda das áreas urbanizadas com infraestrutura consolidada, no governo de Anthony Garotinho, período de 1999 a 2002, foi construído o conjunto Nova Sepetiba (Dantas, 2001).

Existem características semelhantes entre Cidade de Deus e Nova Sepetiba, como a repetição em série de unidades habitacionais implantadas, e a precariedade ao receber seus habitantes por falta de comprometimento na finalização das obras. Foi nessa paisagem que o filme *Cidade de Deus* encontrou o cenário “real” para representar a primeira paisagem no momento da chegada dos moradores da primeira fase de ocupação do bairro: o predomínio do vazio entre a repetição das casas sem muros, a partilha da vida cotidiana nos espaços abertos, a falta de infraestrutura.

Figuras 6 e 7. Fernando Meirelles, *Cidade de Deus*, 2002. Fotogramas manipulados. Fonte: Da autora.

Figura 8 e 9. Fernando Meirelles, *Cidade de Deus*, 2002. Cenas do filme realizadas no Conjunto Sepetiba, Rio de Janeiro. Fotogramas manipulados. Fonte: Da autora

O cenário do filme apresenta os detalhes do planejamento original - que previa projeto não apenas para unidades habitacionais, mas também uma diversidade de funções, tanto para os espaços construídos fechados, como para os espaços abertos - para fazer com que nossa imaginação reconstruísse o sentimento de chegada em um lugar que predomina o vazio, o precário, o inacabado, o abandono.

Da mesma forma que os cenários para as tomadas do filme buscaram lugares existentes no Rio de Janeiro para a representação do bairro nos anos 60, para as décadas seguintes as gravações do filme buscaram locações na própria Cidade de Deus e em outras favelas. As características gerais são as mesmas entre a projeção do cinema e o que seguiu após as intenções de projeto: ruas labirínticas, ocupação informal dentro dos lotes junto às casas ampliando o espaço construído em relação ao vazio, construção de barracos nas bordas do bairro reforçando a ideia de favelização marcada pela falta de infraestrutura e casas autoconstruídas.

Figura 10 e 11. Fernando Meirelles, *Cidade de Deus*, 2002. Fotogramas manipulados. Fonte: Da autora

Figura 12. Fernando Meirelles, *Cidade de Deus*, 2002. Fotogramas manipulados. Fonte: Da autora

4. CIDADE DE DEUS PELO CINEMA: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a inversão proposta por Tisseron, buscamos nas projeções cinematográficas alguma clareza para o fora da imagem para reconstruir o momento do projeto. Conforme Blanchot (Levy, 2011), a experiência do fora se dá a partir da nossa capacidade de realizar uma vivência a partir daquilo que nos impulsiona para a recuperação de uma ausência que nos chega pela literatura, pela fotografia, pelo cinema. Ao retomar a reflexão sobre o projeto e sua relação com a projeção de futuro a partir da obra cinematográfica, nos deparamos com a cumplicidade entre utopia e distopia.

A utopia nos leva ao sonho de atender a uma comunidade perfeita, mas não levaria aos desvios, à desestabilização. Um pensamento distópico da arquitetura nos leva a uma atitude crítica, como bem mostra o filme *Cidade de Deus*, para além do projeto. Berardi (2017) defende a ideia de que a distopia é o lugar onde

já estamos e passaremos o resto de nossas vidas. Ele propõe substituir a expressão distopia por “futuro provável” e utopia por “possibilidade” (Berardi, 2017, p. 237).

Nesse sentido, o projeto utópico para a Cidade de Deus apontava para possibilidades de um futuro provável, na época imaginável, que hoje marca a reconfiguração da paisagem dos territórios periféricos nas cidades contemporâneas: processos de transformação e de apropriação após a execução do projeto, onde o informal, o irregular e a ausência de políticas públicas tornam-se regra. O processo de criação de novos bairros ou conjuntos habitacionais populares apresentam características similares: uma intervenção do poder público incentiva o projeto, busca iniciativas de financiamento para a sua execução que por uma série de fatores políticos, econômicos e sociais, não são implementados ou não se desenvolvem de acordo com os ideais lançados em prancheta.

A atenção à paisagem como personagem, entre o projeto original do Bairro cidade de Deus e o conjunto Nova Sepetiba, entre projeto e cinema, entre ideal moderno e apropriações do passado para o presente, encontramos “mau uso” do projeto moderno na contemporaneidade.

Quando eu vi o filme [*Cidade de Deus*, de Fernando Meirelles], fiquei deprimido. O que nós queríamos, há 40 anos, era melhorar a vida de pessoas, mas isto aqui virou um depósito de gente, não uma cidade de bem-viver”. Badolato, 2004

Mas, a pergunta que fica aberta no filme é a seguinte: e o fator humano? O sonho de construir uma comunidade perfeita, sem desvios ou atitudes críticas, não seria pior do que a realidade distópica, onde a subjetividade domina com todos os seus imprevistos sentidos através da paisagem personagem do filme de Meirelles.

6. REFERÊNCIAS

- Badolato, Guiseppe. “A Cidade de Deus pelos olhos de Giuseppe Badolato”. Por Simone Candida, Ludmilla de Lima e Natália Boere. O Globo, janeiro, 04, 2016. Acesso em 28 de junho de 2025. <https://oglobo.globo.com/rio/design-rio/a-cidade-de-deus-pelos-olhos-de-giuseppe-badolato-20586716>
- Badolato, Guiseppe. “Criador visita Cidade de Deus após 40 anos”. Por Luis Frnando Vianna. Folha de São Paulo, junho , 21, 2004. Acesso em 12 de setembro de 2025. <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2106200407.htm>
- Bellour, Raymond. “Entre-imagens: foto, cinema, vídeo”. Campinas: Papirus, 1997.
- Benmergui, Leandro. “The alliance for progress and housing policy in Rio de Janeiro and Buenos Aires in the 1960s”. Urban History, Cambridge, v.36, n.2, 2002, p. 303-3026.
- Brito, Rosalina. A verdadeira história e como surgiu a Cidade de Deus. Acesso em 28 de junho de 2025. <https://cidadededeus-rosalina.blogspot.com/2011/05/verdadeira-historia-da-cidade-de-deus.html?m=1>

Cruvinel, Aline Cristina Fortunato. "Cidade de Deus, entre a ficção e a realidade: um projeto da Aliança para o Progresso (APP) para o Estado da Guanabara". Anais XX ENANPUR, 2023, Belém, 2023. Acesso em 28 de junho de 2025.

Dantas, Pedro. "Conjunto Nova Setiba teme favelização". Folha de São Paulo, abril, 21, 2001. Acesso em 12 de setembro de 2025. <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1604200130.htm>

Lins, Paulo. Cidade de Deus. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

Meirelles, Fernando, dir. "Cidade de Deus". 02 Filmes. 2002.

Picon, Antoine. A arquitetura e a armadilha da distopia. In: Utopia/dystopia: a paradigma shift in art e architecture. Lisboa: MAAT, 2017.

Tisseron, Serge. "Le mystère de la chambre Claire: photographie y inconsciente". Paris, Les Belles Lettres/Archimbaud, 1996.

7. BIOGRAFIA

Daniela Mendes Cidade, doutora e mestre em Arquitetura (PROPAR/UFRGS), com graduação em Artes Visuais e Arquitetura e Urbanismo. Atualmente é extensionista, pesquisadora e professora associada do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura/UFRGS, com atuação no Programa de Pós-graduação PROPAR/UFRGS. Atua na interface entre arte e cidade - processos de criação em arte e processos de transformação urbana integrando extensão, ensino e pesquisa.